

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Уролбаева Шохсанам Одил кизи

Студентка 2 курса направление дошкольное образование
факультет Педагогика Гулистанский Государственный
Университет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7727846>

ARTICLE INFO

Received: 04th March 2023

Accepted: 12th March 2023

Online: 13th March 2023

KEY WORDS

Ранее детство, роль родителей, методы педагогов, словесные, наглядные, словесные и игровые.

ABSTRACT

В данной статье описывается роль родителей в раннем детстве в развитии элементарных математических представлений, методы современных педагогов и значение обучение детей элементарной математике.

ВВЕДЕНИЕ

Математическое развитие в дошкольном возрасте является одним из самых важных задач. В дошкольном возрасте дети только начинают знакомиться с окружающим миром. В раннем детстве дети уже начинают встречаться с предметами различных по форме, величине, объему и цвету. Уже в раннем детстве начинаются формироваться основные элементарные представления и способности. Самыми первыми игрушками для нас являются кубики, пирамиды, круглые маленькие шарики в виде мяча и конструкторы. Первые вопросы касающегося к математике задают наши родители это «Скажи сколько тебе годика?» или учат их показывать с помощью пальцев. Хотя и ребенок не осознает о чем, идет речь, но у него уже появляются представление о математике. В раннем детстве поведение у детей нерегулярное поэтому им сложно воспринимать новые информации так как они не соотносят. С раннего детства родители должны заниматься со своими детьми складывать с ними вместе разные фигурки и называть их. Роль родителей в развитии элементарных математических представлениях очень большая так как до дошкольного возраста родители будут в ответе за развитие своего ребенка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В дошкольном возрасте ответственность за развитие элементарных математических фигур будет у воспитателя. У педагогов дошкольных учреждений есть разные методы для формирования элементарных представлений о математике это:

- наглядные методы;
- словесные методы;
- практические методы;
- игровые методы;

Эти методы широко используются в современных дошкольных учреждениях.

К наглядным методам обучения относятся:

- рассматривание таблиц;
- рассматривание моделей;
- наблюдение;
- демонстрация объектов и иллюстраций;

К словесным методам относятся:

- рассказывание;
- беседа;
- словесные дидактические игры;

К практическим методам относятся:

- упражнения или задачи;
- опыты педагогов;

К игровым методам относятся:

- развивающие игры;
- увлекать и развлекать детей;
- развивать ум;
- расширять и углублять математическое представление;

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Каждый метод по своему уникален смотря как будет воспринимать ребенок или же в каком темпе педагог будет заниматься с детьми. Дети в дошкольном возрасте как сказано выше имеют не регулярное поведение заинтересовать одним методом будет сложно. Само математическое представление дошкольников сложный процесс, в этом процессе теоретическими основами являются: развитие мышления, сенсорное развитие и логики. Начальные представление у детей дошкольного возраста это: форма, количество, число и цвет. Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста это не только умение считать и решать математические задачи, это развитие способности видеть в окружающем отношении предметами, знаками и символами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дать маленькому ребенку возможность познать этот мир на каждом шагу взросление это не только обязанность родителей и педагогов а всего человечество. Это действительно правильно если грамотно организовать задачи, уроки и окружающую, развивающую среду ребенка..

References:

1. «Закон об образовании Республики Узбекистан»
2. «Закон о дошкольном образовании Республики Узбекистан».
3. Государственная учебная программа дошкольного образовательного
4. учреждения «Первый шаг». Ташкент -2018 г
5. «Концепция об образовании Республики Узбекистан до 2030 г.»
6. «Концепция о дошкольном образовании Республики Узбекистан до 2030 г»
7. Малофеев, Н.Н. Актуальные проблемы специального образования / Н.Н.